

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯШИЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ДАСТАКЛАРИНИНГ ЎРНИ: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАР

Вахабов Абдурахим Васикович
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор,
Америка Иқтисодий ҲА академиги
Ўзбекистон Миллий университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060307>

Аннотация. Ушбу мақолада глобал экологик муаммоларни ҳал этиш ва барқарор ривожланишга эришишда яшил молиялаштириш механизмнинг яшил облигациялар, яшил кредитлар, углеводород бирликлари квоталари каби дастакларининг ўрни таҳлил қилинган. Яшил молиялаштиришб яшил ўсишнинг назарий асослари, унинг таркибий элементлари, иқтисодий, экологик ва ижтимоий фойдалари ва амалий намоён бўлиш шакллари комплекс тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, яшил молия, барқарор ривожланиш, яшил инвестициялар, яшил ўсиш, экологик барқарорлик, декарбонизация, яшил облигациялар, яшил кредитлар, яшил акциялар.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Жаҳон иқтисодиётини декарбонизациялаш борасидаги мақсадларига эришиш ва иқлим ўзгаришларини маълум даражада ушлаб туриш, янги технологиялар ва жаҳон энергетика ва транспорт инфратузилмасини модернизациялашни катта ҳажмдаги инвестицияларни жалб этмасдан амалга ошириб бўлмайди. Халқаро Энергетика Агентлиги ҳисоб-китобларига кўра, 2035-йилда ер курраси харорати ортишини максимум 2 градусга чеклаш учун, иқлим ўзгаришлари билан курашга йўналтирилган лойиҳаларни молиялаштириш учун 55 триллион АҚШ доллари талаб этилади¹. 2023 йилда яшил энергетикага ўтиш учун сарфланган инвестициялар ҳажми 2 трлн. долл.ни ташкил этди ва

¹ Flammer C. Corporate green bonds. Journal of Financial Economics, 2021, vol.142, no.2, pp 499-516. URL: <https://sites.bu.edu/cflammer/files/2021/10/corporate-GreenBonds.Flammer/FE2021.pdf>.

экспертлар фикрига кўра инвестиция ҳажми 2040 йилда 3.2 трлн. долл.га етиши кўзда тутилмоқда².

Молия сектори барқарор ривожланишини таъминлаш ва иқлим нейтраллигига эришишнинг ҳаётий зарур шарт ҳисобланади. Ушбу ҳолат Париж шартномасини иқлимий мақсадлари ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотини барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда инвестицияга бўлган талабни қондириш учун катта ҳажмдаги хусусий капитални жалб этишга сафарбар қилишни зарурияти билан белгиланади. Иккинчидан, молия секторини капитални самарали тақсимлашдаги тутган ўрни билан белгиланади. Юқоридаги ҳолатлар молия секторини жаҳон иқтисодиётига таъсир этишда ҳал қилувчи воситага айлантиради.

Ўзбекистонда яшил инвестициялаш бозорини ривожлантириш борасида тизимли ишлар аалга оширилмоқда. Ўзбекистон ESG индекси рейтингида илгарилаб бормоқда. Ўзбекистон учун кенг маънода барқарор ривожланиш атроф-муҳитга масъулият билан ёндашиш, ижтимоий масъулият ва юқори бошқарув сифати хосдир. Ўзбекистон ESGни жорий этишнинг инфратузилмасини яратиш ва меъёрий-ҳуқуқий асосини ишлаб чиқишда фаол чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда 2023 йилда маҳсулотларни ишлаб чиқаришда “яшил” сертификатлар тизими жорий этилди, давлат томонидан иссиқхона газлари чиқаришни тартибга солиш инфратузилмаси яратилмоқда.

Мавзу бўйича адабиётлар шарҳи. Яшил молиялаштириш тушунчаларининг назарий ва амалий жиҳатлари, жаҳон молия тизимини "яшил" трендларини баҳолаш яшил инвестицияларнинг коммерциялаштиришнинг кескин кучайиши масалалари узоқ хориж олимлари Дж.Банга, Р.Зиммерман, Р.Бреннер, Дж.Абелиа, М.Роберто, С.Крискуола,

² Global Energy Perspective 2023 / Electron resource: <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/>.

С.Менон³, яқин хориж олимларидан С.В. Ратнер, Б.Н. Парфирчев⁴ ва маҳаллий олимлардан А.В. Вахабов, Ш.Х. Хажибакиев, Ш. Тошматов, Ж.Н. Файзуллаев ва О.О. Умаров⁵ томонидан таҳлил қилинган.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот давомида индукция, дедукция, анализ, синтез, тизимли таҳлил, статистик таҳлил, қиёсий таққослаш, методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Иқтисодий адабиётда яшил молиялаштириш категориясига ягона ва умум қабул қилинган таърифни, ёндашувни йўқлигига сабаб, ушбу тушунча тадқиқоти фанлараро даражада бўлганлиги унинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини аниқлашнинг мураккаблиги ҳисобланади.

Айрим тадқиқотчилар ва экспертлар яшил молиялаштиришни экологик барқарор ривожланиш, экологик товар ва хизматлар ишлаб чиқариш лойиҳаларига йўналтирилган инвестициялар билан аралаштириб юборишади⁶.

Юқорида қайд этилган иқтисодий қарашларни умумлаштирган ҳолда, яшил молиялаштириш тушунчасини унинг функционал малакавий ўлчамлари билан аниқлаштириш мумкин:

- иқтисодий фаолиятни экологиялаштириш соҳасидаги технологик жараёнлари ва лойиҳаларни молиялаштиришни турли услубларини технологик мажмуасидан иборат;

- экологик дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш соҳасида фаолият юритувчи молиявий институтларнинг субъектив институционал мажмуасидан иборат;

³ Banga J. The green bond market: A potential source of climate finance for developing countries. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2019; Cadman T. Climate finance in an age of uncertainty. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2014; Criscuola C., Menon C. Environmental policies and tick finance in the green sector: cross-country evidence. Energy Policy – 2015

⁴ Ратнер С.В. Тенденции мирового рынка зеленых облигаций // Финансы и кредит. — 2024. — Т. 30, № 12. — С. 2714 — 2730.; Парфирчев Б.Н. Зелёные тенденции в мировой системе // Мировая экономика и международные отношения №4 – 2016, с.15.

⁵ Вахабов, А.В. Хажибакиев Ш.Х., Ташматов Ш.А., Бутабойев М.Т. Yashil iqtisodiyot. Darslik. - Т.: Universitet 2020. 296 bet.; Fayzullayev J.N., Umarov O.O. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish yo‘liga o‘tkazish sharoitida “yashil” sanoat siyosatini amalga oshirish xususiyatlari // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журналы Том 1. № 11-12 (2023). 1464-1469 betlar.

⁶ Парфирчев Б.Н. Зелёные тенденции в мировой системе // Мировая экономика и международные отношения №4 – 2016, с.15

-барқарор ривожланиш моделларини экологик қисмини ривожлантиришга бағишланган молиявий маҳсулот ва хизматларни маҳсулот турлари йиғиндисидан иборат.

Яшил инвестиция лойиҳалари ўз функцияларига мувофиқ уч гуруҳ иқтисодий мақсадларни ҳал этишга қаратилиши керак:

- атроф муҳитни ифлосланишини олдини олиш ва табиатдан рационал фойдаланиш, жумладан экотизим хизматларини барқарор ривожланишни қўллаб-қувватлаш;

- экологик товар ва хизматларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;

- иқлимий ўзгаришларга мослашиш, паст углеродли технологияни ривожлантириш ва парник газларни камайтириш.

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг таҳлили кўрсатишича, молиявий технологиялар ва яшил молиялаштириш иқтисодиёт ривожланишининг муҳим ҳаракатлантирувчи кучлари ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири ўз хусусиятига эга ва мустақил йўл билан ривожланади. Технологиялар ва яшил молиялаштиришни ўзаро боғланган бўлиб, технологиялар яшил иқтисодиётга ва барқарор ривожланишга ўтиш услуги ҳисобланади. Ўз навбатида, янги технологияларни қўллаш, яшил молиялаштиришнинг миқёси ва йўналишига боғлиқ бўлади.

Чорак аср мобайнида яшил инвестицияларни амал қилиши ESG позициясидан барча молиявий муаммоларни комплекс ўзлаштириш имконини бермоқда. Молиявий технологияларни инновациялаш экологик тоза молиялашда том маънода инқилобни амалга оширмоқда. Инвесторлар, корхоналар ва истеъмолчиларга асосланган қарорлар қабул қилиш учун инструментлар ва платформаларни тайёрлаб бермоқда. Катта маълумотлар ва илғор амалиёт имкониятларидан фойдаланиб, фан-технология компаниялари катта ҳажмдаги экологик, ижтимоий ва бошқарув маълумотларидан (ESG) рискларни ва барқарор ривожланиш имкониятларини баҳолаш, барқарор инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш ва молия портфелларини атроф-муҳитга таъсирини кузатишмоқда.

Молиявий технологияларни яшил инвестицияларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси барқарор инвестиция платформаларни ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, улар ёрдамида инвесторлар капитални экологик тоза лойиҳаларга ва компанияларга тақсимлайди. Ушбу платформалар инвестицияларни ESG мезонлари асосида таҳлил қилишда фойдаланилади. Инвестициялар “экологик из”нинг шаффофлигини таъминлайди ва инвесторларга барқарор танловни амалга ошириш имконини беради. Молия технологияли инновациялар яшил молиялаштириш тамойилларини анъанавий банк иши, кредитлаш ва суғурталаш каби молия хизматларига интеграциялашувини таъминлайди.

Иқтисодий адабиётда, молия технологияларини яшил молиялаштиришга жиддий таъсир кўрсатувчи қуйидаги тушунчалар фарқланади: молиявий кенглик, молиявий чуқурлик ва молиявий рақамлаштириш.

Яшил молия мураккаб ва кўп қиррали ҳолат ҳисобланади. Яшил молияга икки томонлама ёндашув мавжуд. Биринчи ёндашув молия ривожланишини босқичма-босқич услубда, яъни ривожланишнинг ўтиш жараёни сифатида таҳлил қилади. Иккинчи ёндашув молияни ривожланишини турли тенденциялар кузатиладиган тўхтовсиз жараён сифатида қарайди.

Яшил молиялаштириш концепцияси молиявий хизмат кўрсатишнинг анъанавий услубларидан фарқли ўлароқ, экологик рискларни ва барқарор ривожланишни бошқариш жараёнида атроф-муҳитни муҳофазалашдан олинадиган самара кўринишида ўзига хос хусусиятларга эга.

Яшил молиялаштиришнинг муҳим натижаси яшил иқтисодиётни шакллантиришдан иборат. Яшил молиялаштириш тармоқларда иссиқхона газларини қисқартиради, жумладан, биринчидан, истеъмолчиларнинг турмуш сифатини яхшилайтиди, иккинчидан, экологик саводхонлигини оширади, ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларнинг яшил энергияга мослашуви ҳисобидан атроф-муҳитни сақлайди, ҳамда био-бузиладиган ва паст углеродли маҳсулотлардан фойдаланади, учинчидан ишлаб чиқариш зоналарида

яшовчилар корпоратив ижтимоий масъулиятдан самара олади. Ушбу афзаллик ўз таркибига тоза сув ва ҳаво билан таъминлашни олади.

“Жигарранг” иқтисодиётдан “яшил” иқтисодиётга, иқтисодиётни экологик ривожланиш йўлига ўтказиш учун қанча маблағ талаб этилади. ЮНЕП ҳисоб-китобларга кўра жаҳон иқтисодиётининг асосий тармоқларини “яшиллаштириш”, “яшил” иқтисодиётга ўтиш тадбирларини амалга ошириш, ресурсларидан самарали фойдаланиш учун жаҳон ялпи ички маҳсулотининг икки фоизи (2024 йилда жаҳон ялпи ички маҳсулоти ҳажми 105 триллион долларга тенг бўлган) талаб этилади. Келажак истиқболда “яшил” иқтисодиёт анъанавий “жигарранг” иқтисодиётдан фарқли ўлароқ ялпи ички маҳсулотни барқарор суратларда ўсишини таъминлаш, жон бошига тўғри келадиган даромадни кўпайтириш ва бандликни таъминлаш имкониятига эга. ЮНЕПнинг 2030 ва 2050 йилларга бўлган прогнозларида яшил иқтисодиёт анъанавий иқтисодиётга нисбатан атроф муҳитга таъсирни камайтириш, ёқилғи ресурсларига бўлган эҳтиёжни кескин қисқартиришда катта салоҳиятга эга.

Яшил иқтисодиёт ва унинг моделларига ўтиш жаҳонда глобал экологик ва юқори углерод секторлардан инвестицияларни паст углеродли тармоқларга қайта тақсимлаш, янги технологияларни қўллаб-қувватлаш, яшил мойлаштириш иқтисодиётни экологиялаштиришни молиялаштиришни қўллаб-қувватлаш имконини беради. Яшил иқтисодиётнинг инвестициялашнинг муҳим резервларидан бири қазиб чиқариш соҳасидаги корхоналар учун бюджетдан ажратиладиган турли субсидия ва дотацияларни бекор қилиш ҳисобланади. Жумладан, жигарранг иқтисодиёт устун даражада анъанавий ёқилғи турларига асосланади. 2020 йилда жаҳонда қазиб олинган ёқилғини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш учун сарфланган субсидиялар ҳажми 400 млн. АҚШ долларини ташкил этади ва энергия самарадорлигини ошириш, тикланадиган энергия манбаларидан кенг фойдаланишга то‘сқинлик қилади⁷.

⁷ Бабылев С.Н. Экономика устойчивого роста. – Москва: Кнорус, 2021. С. 176.

Яшил иқтисодиётга ўтиш шароитида амалга ошириладиган иқтисодий тадбирлар экологик самара ёки минимум нейтрал иқтисодий натижа бериши лозим. Шундай ҳолдагина икки томонлама – иқтисодий ва экологик – ютуқга эришилади ва макроиқтисодий ва экологик сиёсат ўзига хос равишда кўшилади. Юқоридаги ҳолатлар яшил иқтисодиётни рақобатбардошлигини оширади. Жаҳонда экологик омил янги иқтисодиётнинг шаклланиши, инновация, модернизатсия ва технологик янгиланишнинг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда.

Жаҳон мамлакатларида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ҳар бир мамлакатнинг табиий, инсон ва институтсионал капиталининг ўзига хослигига, унинг ривожланиш даражаси ва ижтимоий-иқтисодий устуворликлари, жамиятнинг экологик маданиятига боғлиқ равишда турлича содир бўлади.

“Яшил” иқтисодиёт концепсияси “яшил” ўсиш концепсияси билан чамбарчас боғлиқ. Агар “яшил” иқтисодиёт тушунчаси БМТ ва унинг таркибидаги ноижорат ва нодавлат ташкилотлари учун муҳим ҳисобланса, яшил ўсиш тушунчаси Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) жаҳоннинг энг бой мамлакатлари “клуби”, Умумжаҳон иқтисодий форуми фаолияти асосида ётади.

ИХТТ тарихига кўра яшил ўсиш иқтисодий ўсиш ва ривожланишининг кўллаб-қувватлайдиб бир вақтнинг ўзида табиий капиталтш сифати ва микдор жиҳатдан таъминлайди, аҳоли фаровонлигининг асоси ҳисобланган экотизимли хизматларни сақлайди. “Яшил” ўсиш учун инвестиция, рақобат ва инновацияларни кўллаб-қувватлаш муҳим ҳисобланиб, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш имконини беради.

“Яшил” ўсиш ва “яшил” иқтисодиёт умумий тамойилларга ва белгиларга эга бўлган ҳолда қуйидаги жиҳатлар билан фарқланади:

-яшил ўсиш ғояси иқтисодиёт ривожланиши атроф-муҳитга минимал таъсир этган ҳолда иқтисодий ўсишни сақлашга йўналтирилган бўлса, яшил

иқтисодиёт устун даражада барқарор ривожланиш концепсиясини амалга оширишга қаратилган;

-яшил ўсиш “қуйидан-юқорига” ёндашуви доирасида амалга оширилади, яъни маҳаллий ва минтақа, корхона даражасида технология, жараёнлар, маҳсулотлар ва хизматларни яшиллаштириш, инвестицияларни яшил тадқиқотлар ва инновацияларга сарфлашни кўпайтириш имконини беради. Яшил иқтисодиёт учун “юқоридан-қуйига” ёндашуви хос бўлиб макро даражада стратегик режалаштириш, иқтисодиётни экологик йўналтириш учун тартибга солиш, иқтисодиёт, давлат ва хусусий секторларни экологиялаштиришни қўллаб-қувватлашдан иборат.

Яшил инвестициялар қуйидаги хусусиятларга эга:

- нисбатан ёш, фаол ривожланган механизм бўлиб мавқеи ошиб, ҳажми ортмоқда ва янги яшил инвестицион дастурларга айланмоқда;

- яшил инвестициялар, ижтимоий масъул, юқори riskли ва паст даромадли ҳисобланади;

- riskлилиқ даражасини оптималлаштириш ва даромадлилик даражасини ўртача бозор даражасига кўтариш учун яхлит инвестициялар таркиби диверсификацияланади;

- инвестицияларнинг “яшилликка” йўналтирилганлигини исботлаш учун унинг шаффофлиги оширилади, субъективизм минималлаштирилади ва баҳолашда халқаро стандартлардан фойдаланилади;

- мунтазам янги молия институтлари ва инвестицион фаолият субъектларининг пайдо бўлиши;

- “яшил” самарага эришиш учун йўналтирилганликни кучайтириш;

- “яшил” лойиҳаларни самарадорлигини баҳолашда қўлланиладиган махсус услубларни кўпайиши ва такомиллашуви;

- “яшил” лойиҳалар тушунчасининг экологик, иқтисодий, ижтимоий, энергетик натижаларни ҳисобга олган ҳолда кенгайиши.

Яшил молиялаштиришни жорий этишга монелик қилувчи тўсиқлар технологик, молиявий, сиёсий, трансформацион, иқтисодий ва институционалларга бўлинади.

Тўсиқларни ҳал этиш усулларига қуйидагилар киради:

- ҳукуматнинг технологик сиёсатга қаратилган қоидалари ва ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари;
- трансформацион етакчилик, раҳбарлик асосида эришиладиган институционал мослашув;
- бозорларнинг қайд этилиши ва истеъмолчиларнинг экологик муаммолар тўғрисида хабардорлиги;
- барқарор молиявий ва инвестицион сиёсат;
- интерфаол ҳаракатларни амалга ошириш ва стратегик бошқариш учун ўрин тайёрлаш.

Молиялаштиришнинг бошқа вариантларидан фарқли ўлароқ яшил молиялаштириш идеал бўлиб, бир қатор афзалликларга, жумладан, молиялаштириладиган лойиҳалар узоқ муддатли пул оқимини таъминлаш, инвестициядан секин қайтим келтириш ва барқарор ривожланиш имконини беради.

Яшил молиянинг афзаллиги унинг барқарор молиявий дастаклари орқали амалга оширилиши ҳисобланади. Молиявий дастаклар капитални жалб этиш, барқарор амалиётни рағбатлантириш ва молиявий рағбатларни экологик, ижтимоий ва бошқарув мақсадлари (ESG) билан мувофиқлаштириш имкониятини яратади. Молиявий дастаклар таркибида етакчи ўринни яшил облигациялар, барқарор ривожланиш билан боғлиқ яшил кредитлар, қўшилган қиймат занжирларини молиялаштириш дастурлари, углеводород бирликлари квоталари савдоси эгаллайди ва улар ёрдамида атроф-муҳитни ифлослантириш тартибга солинади.

Жаҳон амалиётида яшил инвестициялашнинг юздан ортиқ дастаклари мавжуд бўлиб, уларни қуйидаги меъзонлар асосида гуруҳлаш мумкин:

1. Инвестициялар рағбатлантиришда давлатнинг тутган ўрнига кўра: давлат, давлат-хусусий, хусусий дастаклар.

2. Молиявий йўналишига кўра: “яшил” лойиҳаларга нисбатан рағбатлантирувчи дастаклар ва “жигарранг” лойиҳалар учун сўндирувчи.

3. Бозорни қамраб олиш даражасига кўра: умумбозор – барча яшил лойиҳалар учун ишлаб чиқиладиган ва индивидуал бозорнинг конкрет сектори ёки лойиҳа турлари.

4. Молиявий таркибига кўра: лойиҳаларни қўллаб-қувватловчи молиявий ва номолиявий чоралар.

5. Таъсир этиш характерига кўра бевосита ва билвосита қўллаб-қувватловчи.

Яшил облигациялар – қарздорлик дастаклари бўлиб, экологик фойда олишга йўналтирилган. Ушбу лойиҳалар таркибига тикланадиган энергия манбалари инфратузилмасини, иқлим ўзгаришига мослашувчанлик ташаббуслари, барқарор транспорт ва чиқиндиларни бошқариш лойиҳалари киради.

Иқлимий облигациялар ташаббуси (Climate Bonds Initiative – иқлим ўзгаришига қарши курашда глобал капитални жалб этиш билан шуғулланадиган халқаро ташкилот) маълумотларига кўра яшил инвестициялар билан биргаликда ижтимоий ва барқарор ривожланиш облигациялари фарқланади. Ижтимоий облигациялар деганда маблағлари ижобий ижтимоий самара берувчи лойиҳаларни молиялаштиришга йўналтириладиган облигациялар тушунилади. Барқарор ривожланиш облигациялари маблағлари ижобий ижтимоий ва экологик самара берадиган лойиҳаларни молиялаштирадиган облигациялардан иборат.

Яшил облигацияларнинг эмитентлари сифатида ҳукумат, муниципалитетлар, ҳокимиятлар, корпорациялар, молия ташкилотлари бўлиши мумкин ва ушбу облигациялардан олинадиган даромадлар фақат яшил лойиҳаларга йўналтирилади. Яшил облигациялар инвестицияларни атроф-муҳитга ижобий таъсир кўрсатиш ва юқори молиявий қайтим олиш учун жалб

этади. Яшил облигациялар эмитентлар учун инвеститорларнинг кенг базасига кириш имконини беради, қарз қийматини пасайтиради, эмитент ва инвесторларнинг молия бозоридаги обрўсини кўтаради, паст углеродли ва ресурсларни тежайдиган иқтисодиётга ўтиши содир бўлади. Яшил облигацияларнинг муҳим афзаллиги улар БМТнинг иқлим, атроф муҳит ва барқарор ривожланиш борасидаги мақсадларини амалга оширишга бевосита қаратилган.

Яшил облигациялар экологик тоза лойиҳаларни молиялаштиришнинг дастаги бўлиб, шаклланиш босқичида бўлган, коммерсия жихатидан ҳаётий бўлмаган лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва технологияларни жорий этишга қаратилади ва инвесторлар учун юқори рискли бўлади.

Жаҳонда илк бор яшил облигация 2007 йилда Европа Инвестицион банки ва Жаҳон банки томонидан чиқарилди. 2013 йилда Халқаро Молия корпорацияси томонидан чиқарилган 1 млрд. долларлик яшил облигациялар 1 соат ичида сотиб бўлинди. 2013 йилда Массачусетс штати ва Гетёборг шаҳри ҳокимиятлари муниципал облигацияларни чиқарди. 2014 йилдан эътиборан яшил облигациялар жадал суратлар билан ривожлана бошлади. 2015 йил охирида сотилган яшил облигациялар ҳажми 100 млрд долл., беш йилдан сўнг триллион долл.га етди ва яшил облигациялар жаҳоннинг 26 савдо майдонларида сотила бошланди. Жаҳонда чиқарилаётган яшил облигацияларнинг аксарияти қисми тушумлардан фойдаланиладиган ва активларга боғланган яшил даромадли облигациялар, яшил лойиҳа облигациялари ва яшил секюризациялашган облигациялар ҳисобланади. Ушбу облигациялар яшил лойиҳаларга қаратилган ҳолда эмитентнинг баланси томонидан таъминланади.

Жаҳондаги яшил облигацияга сарфланадиган кумулятив инвестицияларга эга мамлакатлар АҚШ, Хитой, Германия ва Франция ҳисобланади. АҚШда 2023 йилда иқлим ўзгариши оқибатларини тугатиш ва миллий иқтисодиётни декарбонизациялаш учун 360 млрд. долл. сарфланди.

5-расм. 2014–2023 йилларда яшил облигацияларга сарфланаётган инвестиция ҳажмининг эмитент турлари бўйича тақсимланиши, фоиз ҳисобида⁸

2023 йилда АҚШда тикланадиган энергия таркиби қуйидагича бўлди: табиий газ 43 фоиз, тикланадиган энергия 23 фоиз, кўмир 16 фоиз. Мамлакатда экологияга сарфланадиган харажатларнинг 250,6 млрд. долл. тикланадиган энергетика инфратузилмасини ривожлантиришга сарфланади. 2030 йилга бориб мамлакатда ишлаб чиқариладиган электроэнергияни ишлаб чиқаришда кўш ва шамол улуши 41 фоиз, табиий газ 18 фоиз, ядро энергияси 14 фоиз, кўмирга 8 фоиз, гидроэлектростанцияларга 6 фоиз, бошқа манбаларга 13 фоиз тўғри келиши прогноз қилинмоқда.

⁸ Climate Bond Initiative (<https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>) маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

6-расм. Яшил облигациялар ҳажмининг тармоқлар бўйича тақсимланиши, фоиз ҳисобида⁹

7-расм. Жаҳон ESG облигациялар бозорининг 2023 йилдаги таркиби, фоиз ҳисобида¹⁰

2023 йилда жаҳонда чиқарилган яшил облигациялар ҳажми 587.6 млрд долл.ни ташкил этиб, 15 фоизга кўпайди. 2023 йилда Ўзбекистон илк бор 348

⁹ Climate Bond Initiative (<https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>) маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

¹⁰ Climate Bond Initiative (<https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>) маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

млн. доллар суверен яшил облигациялар чиқарилди. Ушбу облигациялар сувни тежайдиган технология, темир йўл транспорти ва метрополитенни ривожлантириш, аҳоли пунктларида санитария ва тозаликни сақлаш, шамол эрозияси ва қумбурунларига қарши кураш учун ишлатилмоқда.

Маҳсулотни етказиб бериш, технологик ишлаб чиқариш ва илмий кооперацион алоқалар занжирини молиялаштириш табиатга бўлган муносабатларни тартибга солишнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Ушбу қиймат яратиш занжирини молиялаштиришда урғу молиялаштиришни оптималлаштириш, логистика, рақамлаштириш ва тақсимланган реестрларидан фойдаланишга мақсадли қаратилиши лозим.

Углерод бирликлари иссиқхона газлари билан ифлосланишни тартибга солиш дастури сифатида юқори углеродли тармоқлар ва ишлаб чиқаришни молиялаштиришни қисқартиришда углеродни баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Углеродни баҳолашнинг бевосита дастаклари иқтисодиётнинг конкрет тармоқларига қаратилган ҳолда билвосита солиқлар қазиб олинadиган ёқилғига йўналтирилган. 1991-21 йилларда дунёнинг 142 мамлакатлари бўйича ўтказилган ҳисоб-китоблар кўрсатишчи глобал иссиқхон газларининг чорак қисми углеродни баҳолашнинг бевосита дастаклари ҳиссасига тўғри келмоқда. Билвосита углеродни баҳолаш глобал углеродга қўйилган баҳони асосий қисмини ташкил қилмоқда. Ёқилғини субсидиялашни ислоҳ этиш ва ифлосланишни, жумладан, кўмирни тўлиқ баҳолаш мамлакатлар ва тармоқлар ўртасидаги углерод баҳоси борасидаги келишувга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Хулосалар. Жаҳон яшил облигациялар бозори янги технологиялар ишлаб чиқиш ва жорий этишга инвестицияларни жалб этиш борасидаги самарадорлигини кўрсатди ва ушбу бозор иқлимий ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини қисқартириш имконини бермоқда. Яшил облигациялар бозорида корпоратив секторнинг етакчи ўрин тутиши унинг коммерсия жиҳатидан афзаллиги ва самарадорлигини кўрсатди. Сўнгги йилларда ESG инвестиция соҳасида ижтимоий облигациялар ва барқарор

ривожланиш облигациялари жадал суръатлар билан ривожланмоқда, ушбу жараёнга давлат ташкилотлари ва ривожланиш банклари етакчилик қилмоқда. Жаҳонда ушбу облигациялар таркибида етакчи ўринни яшил облигациялар (69%) эгаллаган ҳолда, ижтимоий облигациялар ҳиссасига 18% ва барқарор ривожланиш облигацияларига 13% тўғри келади.

Бозорда юқори хавф-хатарга эга бўлган, бозор даражасига нисбатан паст даромадга эга бўлган ва ижтимоий масъул инвесторларига мўлжалланган инвестиция дастаклари пайдо бўлмоқда. Улар давлат томонидан преференциал қўллаб-қувватланмоқда. Яшил инвестицияларни хавф-хатарлилик даражаси ва даромадлилиги даражасини оптималлаштиришнинг бозор механизмлари фаол ривожланиб бормоқда.

Адабиётлар:

1. Flammer C. Corporate green bonds. Journal of Financial Economics, 2021, vol.142, no.2, pp499-516. [URL:https:// sites.bu.edu/cflammer/files/2021/10/corporate-greenBonds.Flammer/FE2021.pdf](https://sites.bu.edu/cflammer/files/2021/10/corporate-greenBonds.Flammer/FE2021.pdf).
2. Banga J. The green bond market: A potential source of climate finance for developing countries. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2019.
3. Cadman T. Climate finance in an age of uncertainty. Journal of Sustainable Finance and Investment – 2014.
4. Criscuola C., Menon C. Environmental policies and tick finance in the green sector: cross-country evidence. Energy Policy – 2015.
5. Бабылев С.Н. Экономика устойчивого роста. – Москва: Кнорус, 2021. С. 176.
6. Парфирчев Б.Н. Зелёные тенденции в мировой системе // Мировая экономика и международные отношения №4 – 2016, с.15.
7. Vaxabov, A.V. Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T. Yashil iqtisodiyot. Darslik. - T.: Universitet 2020. 296 bet.
8. Fayzullayev J.N., Umarov O.O. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish yo‘liga o‘tkazish sharoitida “yashil” sanoat siyosatini amalga oshirish xususiyatlari // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». Том 1. № 11-12 (2023). 1464-1469 betlar.

9. Climate Bond Initiative. <https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>.

10. Global Energy Perspective 2023 / Electron resource:
<https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/>.